

ARXIV HUJJATLARIDA GOSPITALARNI OTALIQQA OLISH
XUSUSIDAGI MA'LUMOTLAR
YUSUPOVA DILDORA JO'RAQULOVNA

O'zMU Manbashunoslik va arxivshunoslik kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alaba og'ir yo'qotishlar va musibatlar evaziga erishildi. Avlodlar silsilasida uzilishlar yuzaga kelib, insonlar hayotini o'zgartirib yubordi. Farzandlariga ilhaq bo'lgan onalar, ko'zlari turmush o'rtog'I yo'lida bo'lgan ayollar, otasiz katta bo'lib padarini izlagan farzandlar... Ularning qanchadan qanchalarini hayoti qidirish va kutish bilan o'tdi. Hozir ularning ko'pchiligi oramizda yo'q.

So'nggi besh yil ichida shonli tariximizning ushbu sahifalarini izchil o'rganish bo'yicha O'zbekiston Milliy arxivi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi "Ikkinchi jahon urushida qozonilgan G'alabaning 75 yilligini munosib nishonlash to'g'risida"gi PQ-4495-son Qarori ijrosini ta'minlash yuzasidan bugungi kungacha maxfiylik rejimida saqlangan 1941-1945-yillarga oid arxiv hujjatlarini o'rnatilgan tartibda maxfiylikdan chiqarish ishlari olib borildi. Mazkur hujjatlarda asosan 1941-1945 yillarda urush maydonlaridan aholini evakuatsiya qilish jarayoni, jumladan, ishlab chiqarish korxonalarini, harbiy, ilmiy, madaniy muassasalar, bolalar uylari, gospitallar va boshqa tashkilotlarni respublikamizga ko'chirib keltirilishi, xalqimizning front ortidagi mehnatlari va frontga jo'natilgan qurol-aslahalar, oziq-ovqatlar, to'qimachilik mahsulotlari va boshqa ko'plab shu kabi O'zbekiston xalqining Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaga qo'shgan hissasi aks etgan materiallar mavjud.

Mazkur imkoniyatdan foydalanib Toshkent davlat pedagogika institutining 1941-1942 yillarda homiylikka olingan gospitalda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisoboti aks etgan hujjatlar asosida xalqimizning ulkan jasorati, og'ir sharoitlarda front ortida misli ko'rilmagan jonbozliklari o'rganish mumkin bo'ladi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida urushning dastlabki kunlaridan Yaradorlarga yordam ko'rsatish Markaziy qo'mitasi tashkil etilib, u partiya, komsomol hamda

kasaba uyushmalari va sovet jamoatchiligi ishtirokida yaradorlarga yordam berish va evakogospitallarni joylashtirish bo'yicha faol ishlar amalga oshirilgan. Eng yaxshi sanatoriya, dam olish uylari, institut, maktab va xo'jalik tashkilotlarining binosi, jihozi, xo'jaligi, transport vositalari gospitallar tizimiga taqdim etilib, gospitallardagi ilmiy, siyosiy va xo'jalik faoliyatni boshqarish uchun taniqli olimlar hamda iqtidorli tashkilotchilar jalb qilingan. O'zbekistondagi ishchi, kolxozchi va mehnatkash ziyolilar, o'z vatanparvarlik burchini his etib, respublika gospitallarida davolayotgan jangchilarga g'amxo'rlik ko'rsatib, ularning tuzalib yana o'z yaqinlari yoniga qaytishlari, jamiyatga foydali bo'lib yashashlari uchun yordam berib, ulug' insoniylik fazilatlarini namoyon qilganlar [1].

Urush davrida yaradorlarni davolash va ularni yana urush uchun safarbar etish hukumatning asosiy vazifalaridan biri edi. Aytish mumkinki, tartib bo'yicha ko'chirib keltirilgan harbiy gospitallar asosan temir yo'l yaqinidagi shahar hududlariga joylashtirilgan. Ular ayniqsa Toshkent va Samarqand shaharlarida joylashtirildi. Bu shaharlarning har birida 20 tadan davolash muassasasi faoliyat olib bordi [2]. Binolarning yetishmasligi shuningdek, tibbiy xizmat ko'rsatishga yaroqli emasligiga qaramay, gospitallar uchun asosan maktab va institut, klub va teatr, dam olish uylari va sanatoriylar binolari bo'shatib berilgan. Xususan, 1941-yil oktabrda oyidan boshlab 1942 yil avgustiga qadar Toshkent pedagogika instituti tibbiy gospitalga homiylik qildi. Toshkent davlat pedagogika institutiga tegishli arxiv hisobotlarida o'n oy davomida jamoa quyidagi ishlarni amalga oshirdi [3]:

“ Gospitalga madaniy moddiy yordam ko'rsatildi: bayan, grammofon, klub uchun pardalar, mebellar, doskalar, stollar, gullar, kutubxona, urug' ekish materiallari, daftarlar, qalamlar, qog'oz, jamoa a'zolari o'rtasida ixtiyoriy ravishda yig'ilgan pul; sovg'alar uldashildi; odekolon, tamakilar, ro'mollar, nogironlik sababli qish vaqtida vataniga jo'nab ketgan askarlar uchun 5 to'plamdan issiq kiyim.

2. Gospital hayotining og'ir davrida kasaba uyushma a'zolari - davolanayotgan askarlar va komandirlarning kiyim-kechaklarini (shim, tunika, palto) yuvdilar.

3. Gospitalning ilmiy kinozalida 60 dan ortiq, og'ir yaralangan bemorlar uchun bo'limlarda alohida 180 ta film namoyish etildi.

4. Professor va olimlar tomonidan 107 dan ortiq ma'ruzalar o'qildi.

5. Gorkiy, Mayakovskiy, Lermontov, Tolstoy ijodiga bag'ishlangan 4 ta adabiy-badiiy kecha o'tkazildi.

6. Talabalar va olimlar tomonidan 3 ta spektakl va 4 ta konsert namoyish etildi.

7. IV ilmiy konferensiya ishtirokchilari ilmiy ma'ruzalarni o'qidilar:

professor Fituniy – "O'zbekistonning o'tmishi va buguni";

professor Konstantinov - "Fashizm pedagogikasi";

professor Ivanov - "To'lqinlarni tarbiyalash";

professor Blagoy - "Pushkin haqida";

dotsent Ulrix – "Fuqarolar urushi lirikasi";

dotsent Inoyatov – "Nodirxon qo'zg'oloni";

ma'ruzachi Muravyov - "1918 yilda Germaniyaning Ukrainani bosib olishi".

Bundan tashqari, Krasnousov, Presnuxin, professor Zummer, o'qituvchilar Pashinin va Tartakovskaylar ma'ruzachi sifatida tizimli ishtirok etishdi.

9. Gospital ishida 17 kishidan iborat doimiy komsomol brigadasi faol ishtirok etdi.

10. Gospitalda to'garaklar tashkil etildi:

Rus tili - aspirant Protogenova; Adabiyot - o'qituvchi Troitskiy; Fizika - o'qituvchi Mostepanenko; Nemis tili - o'qituvchi Gulyaeva va 3 nafar talaba.

11. To'garaklar quyidagilar bo'yicha tashkil etildi:

a) KPSS (b) tarixi - Presnuxin, Tartakovskaya, Smirnov, Osipova;

b) SSSR tarixi - Fituni, Pashinin;

v) rus adabiyoti - Blagoy, Kremmentsov, Troitskiy, Ulrix, Makov, Baytlahmskiy.

12. Patronaj ishlari to'g'risida ish rahbari Presnuxinning hisoboti ikki marta - partiya byurosi va kasalxona vakillari, komissar o'rtoq Nikolaev va kotib ishtirok etgan ochiq partiya yig'ilishida eshitildi.

Partiya a'zosi o'rtoq Avdeev gospital qo'mondonligi institut xodimlari tomonidan amalga oshirilgan ishlarni yuqori baholadi. Fevral oyida bo'lib o'tgan shahar majlisida shahar qo'mitasi vakili o'rtoq Chernix jamoa ishiga ijobiy baho berdi.

13. Barcha ishlar har oyda gospital ma'muriyati tomonidan rejalashtirildi va kelishildi (*Presnuxin homiyligidagi kasalxonada ish boshlig'i 21-sonli kasalxona tibbiyot qo'mitasi raisi*).

Ushbu ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, urush yillari institut tomonidan gospitalga ko'rsatilgan ham moddiy ham madaniy g'amxo'rliqi front ortida yarador harbiylarni, vatan o'g'lonlarini tezroq oyoqqa turish va ruhiyatini ko'tarishga xizmat qildi. Shuningdek, arxiv materiallarida qayd etilganidek, o'z jigarlari, yaqinlari va safdosh do'stlarini yuqotgan askarlarni kayfiyatini ko'tarish maqsadida tashkil etilgan to'garaklar, konferensiya va ijodiy tadbirlardan asosiy maqsad yaradorlarni g'alaba yaqin ekanligiga ishontirish va zafar quchish uchun safga tezor qaytishga undashdan iborat edi. Bu kabi tadbirlar rahbariyat tomonidan doimiy nazorat qilinib borilgan. Xususan, arxiv hujjatlarida evakuatsiya shifoxonalari rahbarlarining O'zbekiston MK(6) Kotibi U.Yusupovga hisobotlari saqlanib qolgan [4].

Mazkur hisobotlarda quyidagi masalalar qayd etilgan (1943 yil):

Madaniy-badiiy xizmat: Yaradorlarga madaniy-badiiy xizmatlar har kuni kechki vaqtda o'tkaziladi. Yilning birinchi yarmida klubda 91 marta quyidagi filmlar namoyish etildi; "Mening universitetlarim", "Aleksandr Nevskiy", "Parxomenko", jangovar filmlar to'plamlari, "Buyuk fuqaro" (1 va 2-qismlar), "Valeriy Chkalov", "Mannergeym chizig'i", "Shchors", "Chapayev", "Mudofaa". Tsaritsin", "Leningrad jangda", "Sirk", "Salavat Yulaev", "Bogdan Xmelnitskiy", "Katta vals", "Musiqqa tarixi", "Julbars", "Frontga konsert", "Traktor haydovchilari", "Po'lat qanday qotib qolgan edi", "Hukumat a'zosi", "Sehr", "Cho'chqa va cho'pon", "O'qituvchi" va boshqa.

Klubda kino tomoshasidan tashqari 48 ta konsert berdi. Ulardan: Davlat sirki, qo'g'irchoq teatri, ODKA kinostudiyasi, Sverdlov teatri, NKVD chegara qo'shinlari operetta teatri, Moskva GOSET teatri va boshqalar konsert berdilar. Konsert repertuari quyidagilardan iborat edi; akrobatik chiqishlar, yumor va satira, musiqiy

ekssentriklar, operettalardan parchalar, mashhur rus qo‘shiq va raqslari, klassik musiqadan parchalar. Yilning birinchi yarmida palataga yotqizilgan bemorlar uchun bo‘limlarda 171 ta kinofilm namoyish etildi, shuningdek, 72 ta palataga konsert dasturlari taqdim etildi. Hisobot davrida shifoxonada malakali aktyorlar Kapulskiy va Martinova boshchiligida 17 nafar yaralangan askarlar va 5 nafar gospital xodimlaridan iborat badiiy havaskorlik to‘garagi faoliyat yuritdi.

Yilning birinchi yarmida badiiy havaskorlik to‘garagi gospitallar, partiya viloyat qo‘mitasi, kenaf zavodi va evakuatsiya gospitallarida 14 ta konsert berdi.

Yilning birinchi yarmida klubda quyidagi tadbirlar ham o‘tkazildi:

- kenaf fabrikasi staxanovitlarining yaradorlar bilan uchrashuvi;
- kasalxona shaxmatchilarining kenaf zavodi shaxmatchilari bilan uchrashuvi;
- spektakl rejissyorlari ishtirokida V.Kataevning "Ko‘k ro‘mol" spektakli tahlili;
- gospital shaxmatchilarining 10 ta shaxmat taxtasida shaxmat bo‘yicha Toshkent shahri chempioni o‘rtoq Venynem bilan bir vaqtda o‘yin sessiyasi;
- o‘rtoq Troitskiy bilan gospital shaxmatchilarining 10 ta shaxmat taxtasida bir vaqtda o‘ynash sessiyasi;
- bo‘limlarda va butun gospitalda shaxmat musobaqalari o‘tkazildi;
- O‘zKP(b) MKda yangi filmlar sarkardalarning madaniy sayohatlari “Ledi Gamilton”, “Xoja Nasriddin Buxoroda”, “Aktrisa”, “Ular Vatan uchun kurashdilar”;
- komandirlar va jangchilar uchun "Stalingrad" hujjatli filmi namoyish etildi;
- 2-diviziya komandirlarining "Lo‘li baroni" spektakli.

Kutubxona ishi. Birinchi yarim yillikda jami 2090 nafar kitobxon bo‘lgan, kutubxonada tomonidan yotib davolanayotgan 370 nafar bemorlar xizmat ko‘rsatilgan.

Barcha yaradorlar harbiy va maxsus adabiyotlarni (nizomlar, topografiya, ko‘rsatmalar), risolalarda badiiy shaklda taqdim etilgan harbiy epizodlarni o‘qiydilar. Yaralanganlar tomonidan jahon adabiyoti klassiklariga katta qiziqish kuzatilgan; Bayron, Balzak, Volter, Geyne, Gyote, Molyer, Svift, Servantes, Shekspir, Shiller. Rus klassiklari juda qizg‘in o‘qilgan: L. Tolstoy, Turgenev, Dostoevskiy, Goncharov, Gogol, M. Gorkiy, Saltikov-Shchedrin, Gertsen. Yaradorlar tomonidan sovet

adabiyoti klassiklariga bo'lgan katta talab bo'lgan: Serafimovich, N. Ostrovskiy, Lebedinskiy, Furmanov, Gladkov.

Kutubxona Vatan urushiga bag'ishlangan adabiyotlar bilan to'ldirildi: A. Korneychuk, V. Vasilevskaya, Virta, Gorbatov, Tixonov, Simonov, I. Erenburg, Grossman, bundan tashqari kutubxona qo'mondonlik tarkibini va reabilitatsiya davridagi Qizil Armiya askarlarini jangovar tayyorgarlik bo'yicha harbiy qo'llanmalar bilan ta'minladi. Yilning birinchi yarmida kutubxonada Gogol va Gorkiy kunlariga bag'ishlangan 2 ta adabiy ko'rgazma tashkil etildi. Palatalarda 25 ta o'qish o'tkazildi, Simonov, Korneychuk, Tixonov, Grossman, Gorbatovlarning asarlari o'qildi. Ayrim yaralanganlarning talablarini qondirish uchun boshqa kutubxonalardan quyidagi adabiyotlar olindi: diplomatiya tarixi, Vittingning xotiralari, akademik Tarlening asarlari va boshqalar.

Mehnat malakalarini egallash. Mutaxassisligi bo'lmagan va front ortida ishlashga ketayotgan yarador bemorlarni mehnat ko'nikmalariga ega bo'lish maqsadida birinchi yarim yillikda shifoxonada quyidagi kurslar faoliyat ko'rsatdi: 59 nafar haydovchilik mutaxassisligiga o'qiganlardan 23 nafar bitiruvchi avtomobillarni boshqarish huquqini beruvchi hujjat oldilar. Kurslarni avtomotor klubidan kapitan Raevskiy olib bordi. Qizil Armiya askarlari Novikov, Xusainov, Galchenko, serjantlar Gmirya, Akimov, Antonov va boshqa bir qator mutaxassislikka ega bo'lmaganlar kasalxonada yangi mutaxassislik- haydovchilik malakasiga ega bo'lishdi.

“O'zbekbirlashuv” tomonidan gospitalda 74 nafar umumiy do'kon buxgalterligi kurslari tashkil etilgan bo'lib, 74 nafar fuqaro ushbu kurslarda majburiy ishtirok etishdi . Qizil Armiya askarlari Ivanov, Pavlenko, Novikovlar ilgari hech qanday mutaxassislikka ega bo'lmaganlar va ushbu kurslarda yangi mutaxassislik - texnik buxgalter mutaxassisligini oldilar. Leytenant Chub, Sopilnyak, Nakonechniy jarohatlari tufayli o'zlarining sobiq mutaxassisliklari bo'yicha ishlay olmadilar, kurslarda o'qiganlaridan so'ng ular yangi mutaxassislik - buxgalterlik mutaxassisligini oldilar.

Shahar Kengashi tomonidan sanoat korxonalari buxgalterlari uchun kurslar tashkil etilib, ularda 37 kishi tahsil oldi, 35 nafari tamomladi. “Qizil O‘zbekiston” gazetasi tahririyatidan tajribali fotograf o‘rtoq Glauberzon rahbarligida fotograflar kurslari o‘tkazildi. Ushbu kurslarni 7 kishi tamomlagan. Kolxoz hisobchilari kurslarida 9 kishi tahsil oldi. 22 kishi etikdo‘zlik ustaxonasida, 16 nafari tikuvchilik ustaxonasida o‘qidi. Qizil Armiya askarlari Vinogradov, Kuznetsov, Kryukov, Trifonovlar hech qanday ixtisoslikka ega emas edilar, ammo gospitalni tark etgach, ular tikuvchilik va poyabzal tikuvchi sifatida malakaga ega bo‘lishdi. Shunday qilib, shifoxonada 215 kishi mehnat ta’limi bilan qamrab olindi. Yuqorida sanab o‘tilgan to‘garaklar bilan bir qatorda ingliz tilini o‘rganish bo‘yicha to‘garak tashkil etilgan bo‘lib, 8 nafar bemor jalb qilingan. To‘garak o‘z ishini tugatdi. Iyun oyida pianino chalish klubi tashkil etildi. 3 kishi o‘qitiladi.

Boshliqlik ishi. 3661-sonli evakuatsiya kasalxonasi NKVD, O‘zKP(b) MK, kenaf fabrikasi va 3-qandolat fabrikasi homiyligida.

Har bir patronaj tashkiloti bitta tibbiyot bo‘limiga homiylik qiladi. Kasalxonada NKVD va O‘zbekiston KP (b) MK boshliqlari ko‘p ishlarni amalga oshirmoqda. NKVD kasalxona qo‘mondonligiga klubda va bo‘limlarda kontsertlar uyushtirishda yordam beradi va birinchi chorakda oshxona uchun idishlar, qoshiqlar va qozonlarni tarqatish ko‘rinishida moddiy yordam ko‘rsatildi. O‘zbekiston KP (b) Markaziy Qo‘mitasi ko‘plab targ‘ibot-tashviqot ishlarini olib bormoqda – palatalarda ma‘ruzalar, suhbatlar o‘tkazmoqda, buning uchun patronaj komissiyasi vaqti-vaqti bilan malakali lektorlarni yuborib turadi. 62-o‘rta maktabning 7-sinf o‘quvchilari og‘ir kasal Svetlana Gazneva (14 yosh), Milhiner Gennadiy (14 yosh) 62-palatada mehmon bo‘lib, a‘lo darajada xizmat qilmoqdalar.

Shunday qilib, arxiv hujjatlarida keltirilgan hisobotlarga ko‘ra O‘zbekiston hududidagi ko‘plab korxonalar, tashkilot va muassasalar urush yillarida yaradorlar ko‘chirib keltirilgan gospitallarga ham moddiy ham ma‘naviy yordam ko‘rsatgan. Keltirilgan yarador askarlarni ruhini ko‘tarish va tezroq tuzalishi uchun barcha ishlar amalga oshirilgan.

Umuman olganda, O'zbekiston Milliy arxivi hamda O'zbekiston Ilmiy texnika va tibbiy hujjatlar milliy arxivi hujjatlarida urush yillari O'zbekistonga evakuatsiya qilingan gospitallar va yarador askarlar ro'yxati shakllantirilgan bo'lib, evakogospitalarni moddiy ta'minlash yuklatilgan korxonalar va tashkilotlar va ular tomonidan yaradorlarga yaratilgan imkoniyatlar, tezroq tuzalishi uchun olib borilgan tibbiy amaliyotlar haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Ushbu arxiv materiallarini tahlil etish natijasida qayd etish joizki, evakogospitallar hamda ularni otaliqqa olgan tashkilotlarning hisobotlarida ancha batafsil ma'lumotlar mavjud. Mazkur hisoblarga ko'ra yarador askarlarning holati bevosita hukumat rahbarlari tomonidan nazorat qilingan. Gospitallar birlashtirilgan tashkilot rahbarlarining hisobotlarida qayd etilishicha, yarador va tibbiy yordamga muhtoj har bir askarni nafaqat hayotga qaytarish, balki uning ruhiyatini ham davolash uchun tashkilotlar tomonidan ijobiy ishlar amalga oshirilgan. Xususan, ular uchun madaniy tadbirlar tashkil etilgan, ijodiy to'g'ra faoliyat olib borgan, shuningdek, kutubxonalarni Vatanni sevish va ulug'lashga oid badiiy asarlar bilan to'ldirishgan. Bu kabi ma'lumotlar front ortidagi og'ir sharoitga qaramay, bir tan-u bir jon bo'lib harakat qilgan o'zbek xalqining jasorati va matonatini, sabri va birdamligini aks etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. Khayriya Buriyeva. Evacuation and Medicalcare in Tashkent Territory during the Second World War // J.: International Journal of Pharmaceutical Research. – Published: Dec. 2020. – Volume 12. – Pages: 477–488.
2. Хотира. Тошкент шаҳри. 1-китоб. – Тошкент, 1994. – Б.9; Хотира. Самарқанд вилояти. 1-китоб. – Тошкент, 1994. – Б.10.
3. O'zbekiston Markaziy davlat arxivi. F-713, 6-ro'yxat, 67-yig'majild 125-127-variantlar.
4. O'z ITTHMA, F-58. 19-ro'yxat, 1026-yig'majild, 1, 81, 55-57- variantlar.

5. Рахманкулова, З. (2020). Национальная библиотека Узбекистана как цифровой гуманитарный центр в Узбекистане. *Американский журнал инноваций в области социальных наук и образования*, 2 (10), 25-33.
6. Рахманкулова З. Б., Рахманкулова М. Б. (2019). НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕПЛЕТНОГО ДЕЛА В ЭПОХУ ТЕМУРИДОВ. *Теоретическая и прикладная наука*, (10), 266-272.
7. Буриева, Х. А. (2019). Роль политических факторов в формировании топонимической структуры городов (на примере топонимии г. Ташкента). In *Природно-географические факторы в повседневной жизни населения России: история и современность (региональный аспект)* (pp. 51-58).
8. Буриева, Х. А. (2018). Материалы личного фонда известного ученого-востоковеда НП Остроумова как источник по изучению общественной жизни Туркестана (по документам ЦГА РУз). In *Частное и общественное в повседневной жизни населения России: история и современность (региональный аспект)* (pp. 568-574).
9. Буриева, Х. А., & Чориев, Ш. Ш. (2017). Из истории эвакуационных мероприятий в г. Ташкент в годы Второй мировой войны. In *Экстремальное в повседневной жизни населения России: региональный аспект (к 100-летию Русской революции 1917 г.)* (pp. 297-307).
10. Назаров, А. Ю. (2022). ОБ ОЦИФРОВКЕ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. *ТЕКУЩИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ ИСТОРИИ*, 3 (11), 13-17.
11. Чориев, Ш. Ш. (2016). Из истории формирования фондов государственных органов Туркестанской АССР. *Документ. Архив. История. Современность.*—Екатеринбург, 2016, 209-212.